

ABORTO E SAÚDE PÚBLICA: UM RETRATO RACIALIZADO E DE GÊNERO

Abortion and public health: a racialized and gendered portrait

Maria Clara Silva Santos ¹
Lucas Bastos dos Santos ²
Chirlene Oliveira de Jesus Pereira ²

¹ UNIFACEMP – Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, 44430-104. Bacharela em Serviço Social. santossclara97@gmail.com

² UNIFACEMP – Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, 44430-104. Mestre em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social – UFRB. lucasbastos91@hotmail.com. <http://lattes.cnpq.br/6608243758774726>

³ UNIFACEMP – Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, 44430-104. Mestra e Doutora em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo - UFBA. chirlenepereira@hotmail.com

RESUMO

As desigualdades sociais no Brasil se refletem, sobretudo, na busca das mulheres vítimas de abortamento por atendimento no sistema de saúde. Essas mulheres enfrentam barreiras, para além das individuais e sociais, mas que também são estruturais e impregnadas pelo patriarcado, preconceito e racismo, expondo-as a situações de vulnerabilidade. As mais expostas a essas vulnerabilidades são as mulheres negras. O presente trabalho objetivou desenvolver um ensaio teórico acerca da temática aborto, identificando de que forma as questões de raça e gênero interferem na discussão do aborto no Brasil. O tema foi escolhido visto sua relevância social, uma vez que o aborto é uma das maiores causas de morte materna por todos os anos no país. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, com abordagem qualitativa, por intermédio de pesquisas exploratórias e pesquisas explicativas.

Palavras-chave: Aborto; Desigualdade social; Patriarcado; Racismo; Serviço Social.

ABSTRACT

Social inequalities in Brazil are reflected above all in the search for abortion victims in the health system. These women face barriers that are not only individual and social, but also structural and impregnated by patriarchy, prejudice and racism, exposing them to situations of vulnerability. Those most exposed to these vulnerabilities are black women. The aim of this paper was to develop a theoretical essay on the subject of abortion, identifying how issues of race and gender interfere in the discussion of abortion in Brazil. The topic was chosen because of its social relevance, since abortion is one of the biggest causes of maternal death in the country every year. Bibliographical research and documentary research were used, with a qualitative approach, through exploratory research and explanatory research.

Key words: Abortion; Social inequality; Patriarchy; Racism; Social Work.

INTRODUÇÃO

As desigualdades sociais no Brasil se refletem, sobretudo, na busca das mulheres vítimas de abortamento por atendimento no sistema de saúde. Essas mulheres enfrentam barreiras, para além das individuais e sociais, mas que também são estruturais e impregnadas pelo patriarcado, preconceito e racismo, expondo-as a situações de vulnerabilidade. As mulheres negras são as mais expostas a essas barreiras, que começam desde a procura pelos serviços de saúde até o atendimento (GOES et al. 2020).

São as mulheres negras as principais vítimas da ilegalidade, uma vez que, ao estarem mais expostas ao aborto inseguro, sofrem mais com a violência obstétrica no serviço de saúde para finalização de um aborto que gerou complicações, seja ele provocado ou espontâneo. São elas, também, as mais denunciadas após o procedimento por profissionais de saúde, o que culmina numa das principais formas de entrada das brasileiras no sistema penal. As mulheres negras sofrem com o medo de serem maltratadas e criminalizadas, por isso demoram a procurar pelos serviços de saúde, mesmo numa situação de agravamento do quadro clínico (GOES, 2019, p. 41-42).

A trajetória das mulheres na busca por seus direitos advém de décadas. Entre esses direitos está o acesso aos serviços de saúde de qualidade; mas isso não acontece efetivamente no Brasil, mesmo com a implantação de políticas públicas nas quais integram a saúde sexual e reprodutiva de mulheres. A saúde da mulher foi inserida nas políticas nacionais no início do século XX, todavia, neste período foi bastante restrita às demandas referentes à gravidez e ao parto. Os programas materno-infantis que foram criados nas décadas de 1930, 1950 e 1970, traziam uma visão limitada a respeito da mulher, baseada apenas na sua especificidade biológica e no seu papel social de cuidado com filhos, marido, vida doméstica (ANJOS, 2005, p. 505).

Historicamente, no tocante as normas sexuais e reprodutivas, para as mulheres eram reservadas posições que eram pontos de discussão e conflitos no momento de elaboração e aplicação de leis e políticas, que, geralmente, restringiam a liberdade sexual e reprodutiva feminina, justificada como necessárias para reprodução e desenvolvimento saudável da população (VENTURA, 2009; apud ANJOS, 2013, p.

505).

Esta pesquisa objetivou desenvolver um ensaio teórico acerca da temática aborto identificando de que forma as questões de raça e gênero interferem na discussão do aborto no Brasil. O trabalho está dividido em quatro tópicos de discussão do tema, intitulados: Gênero, patriarcado e raça; Aborto e suas classificações; Aborto no Brasil; Serviço Social e aborto: um debate necessário.

O tema foi escolhido visto sua relevância social, uma vez que o aborto é uma das maiores causas de morte materna por todos os anos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde (2012). Assim, esta é uma temática de necessária discussão, e que não pode ser silenciada, uma vez que seu silenciamento é, também, o silenciamento da morte e sofrimento de mulheres todos os anos no país.

A motivação foi, primeiramente, os números preocupantes de mulheres, em especial as negras, que morrem todos os anos em decorrência dessa prática insegura e por falta de assistência médica. Uma pesquisa realizada no estado de Minas Gerais no período de 2000 a 2011 apresentou que 72,7% dos abortos são realizados por mulheres de 20 a 34 anos, 68% são solteiras, 70,5% são negras e que possuem até 7 anos de estudos (MARTINS et al. 2017). Óbito por aborto caracteriza uma situação de injustiça em saúde devido ao maior número de mortes ser sofrida por grupos de maior vulnerabilidade – baixa escolaridade e raça negra.

Sendo assim, é necessário pensar como a legalização do aborto é fundamental para preservação física, psicológica e de vida dessas mulheres, comparando com dados de países que já legalizaram a interrupção da gestação de forma segura. O aborto envolve não apenas aspectos sociais, éticos e políticos, mas também econômicos, psicológicos e, sobretudo, de saúde pública. Logo, pretende-se apresentar nesse trabalho, ainda que de forma sintética, o aborto clandestino sob diferentes aspectos, à luz dos direitos e princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988.

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para o aprimoramento teórico referente ao aborto, possibilitando a visibilidade tanto socialmente como no meio acadêmico, frente à temática, uma vez que se trata de um assunto pouco discutido e silenciado tanto dentro do ambiente acadêmico quanto no âmbito da sociedade – por estarmos inseridos/as numa sociedade moralista, arcaica e preconceituosa.

Para alcançar os objetivos propostos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, que consiste no levantamento de literatura e produção científica acerca da temática,

principalmente por livros e artigos científicos, assim como a pesquisa documental, que compreende os materiais que ainda não receberam nenhum tratamento analítico – a exemplo das legislações – (GIL, 2008, p. 50-51).

O trabalho foi subsidiado pela abordagem da pesquisa qualitativa, pois não há dissociação entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, não cabendo tradução em números (SILVA e MENEZES, 2001). Segundo os objetivos dessa pesquisa, serão realizados estudos por intermédio de pesquisas exploratórias e pesquisas explicativas (GIL (2008, p. 28).

Buscou-se, com essa pesquisa, aprofundar o conhecimento da realidade, entender a razão pelo qual o aborto ainda não foi legalizado no Brasil, uma vez que este é um problema de saúde pública.

GÊNERO, PATRIARCADO E RAÇA

Cabe, nesse primeiro momento, elucidar algumas nomenclaturas utilizadas no decorrer da presente pesquisa, somente a nível de compreensão dos/as possíveis leitores/as: gênero é o conceito que nos permite apreender as desigualdades entre homens e mulheres, sejam elas sociais, econômicas ou políticas, o que não é produto de suas diferenças biológicas, tudo vai depender de cultura para cultura, assim como do período e das condições históricas as quais estão inseridos esses homens e essas mulheres. Em outras palavras, o gênero compõe um conjunto de atributos que serve para eleger quais os papéis dos homens e das mulheres na sociedade, e impõe as relações de poder (SANTOS e BUARQUE, 2006).

Socialmente, a matriz de gênero não apenas determina que os papéis de homens e mulheres são distintos, mas funda uma hierarquia frente a esses papéis, conferindo ao homem um lugar de autoridade e de posse sobre as mulheres, contribuindo para o fortalecimento das desigualdades entre esses seres, que não pode ser fundada em suas diferenças biológicas (SANTOS e BUARQUE, 2006).

Buarque (2006) explica que o patriarcado, na filosofia ocidental, é justificado a partir da falácia de que as mulheres seriam humanamente inferiores aos homens e, com base nisso, não deveriam acessar os mesmos lugares que eles na sociedade. No decorrer dos anos, foram elaborados argumentos, dogmas e leis com o intuito de tornar a mulher um ser frágil, e, assim, lhes reservar espaços de desvantagem seja na vida econômica, amorosa, política, social, erguendo o mito da inferioridade

feminina, presente ainda atualmente. Isso é fruto do patriarcado – força cultural contrária à emancipação feminina e sistema de dominação onde o homem é o centro da sociedade e as relações sociais são baseadas, por exemplo, na opressão das mulheres e no controle de suas vidas, corpos e escolhas.

O termo raça é utilizado para descrever um grupo de pessoas que partilham de determinados traços, como a cor da pele, o tipo de cabelo, o contorno facial, cranial etc. Os povos indígenas constituem uma identidade racial do Brasil, assim como os/as negros/as, brancos/as, pardos/as, amarelos/as e assim por diante (SANTOS et al. 2010). Ainda nos tempos atuais, existe uma ausência e/ou confusão de identidade racial, atribuída a extensa miscigenação ocorrida no país. Essa miscigenação é tida como uma carta de libertação da negritude. Todas as pessoas que não se reconhecem como negros, amarelos ou indígenas, recorrem ao termo pardo como abrigo renegando suas origens. Os/as negros/as de pele clara são mais aceitos na sociedade, o que acaba por explicar a diversidade de nomenclaturas adotadas por ou para pessoas negras como moreno claro, moreno jambo, mulato (CARNEIRO, 2011). Tal fato retrata o quão latente são as desigualdades de raça vivenciada pela população negra brasileira, fato que é fruto, pode-se dizer, da escravidão.

ABORTO E SUAS CLASSIFICAÇÕES

Segundo Lima, Cavalcanti e Corgozinho (2015), a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005), define aborto como consequência da eliminação do feto no abortamento; já o abortamento é o fim da gestação resultando na morte de um embrião com menos de 500g ou entre a 20^a – 22^a semana de gravidez (LIMA et al. 2015). Estudiosos sobre a temática em questão, relatam que o aborto pode ser classificado como espontâneo ou provocado. Na Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento do Ministério da Saúde (2005, p. 22-24), estão explícitos de forma mais ampliada uma classificação dos tipos de abortamento, sendo eles: ameaça de abortamento; abortamento completo; abortamento inevitável/incompleto; abortamento retido; abortamento infectado; abortamento habitual; e abortamento eletivo previsto em lei.

É importante que se tenha claro que o aborto é uma questão de saúde pública, tanto por ser criminalizado no Brasil, quanto pelo número massivo de mulheres que morrem em decorrência dessa prática clandestina. A OMS entende como aborto

inseguro aquele procedimento realizado por pessoas sem habilidades técnicas necessárias, quando este é realizado num local desprovido de equipamentos fundamentais para realização do procedimento médico, ou a junção dos dois fatores. Mesmo com todos os avanços científicos capazes que propiciar um abortamento seguro para mulher, a interrupção da gestação de forma insegura permanece ocorrendo, o que causa um maior custo para o sistema de saúde, além de complicações, morte e infertilidade materna (CARDOSO et al. 2020).

A criminalização do aborto é retrato das desigualdades de sexo, raça/etnia e classe, que se reproduzem no contexto de opressão das mulheres em relação aos homens. O aborto ser visto como crime reforça as injustiças sociais no Brasil e no mundo, tendo em vista que mulheres pobres e negras são as mais afetadas e estão entre as que mais morrem. Então, os impactos do aborto ilegal recaem, sobretudo, nas mulheres pobres, negras, jovens e que residem em países de economia periférica (CISNE et al. 2018).

Cabe elucidar que a saúde da mulher negra, no âmbito das ciências da saúde, não faz parte de um campo relevante. É praticamente extinta a produção de conhecimento científico a respeito dessa temática, com raras exceções, uma vez que é um assunto invisibilizado por boa parte dos pesquisadores e das pesquisadoras (WERNECK, 2016).

Mulheres negras são as mais vulneráveis na sociedade “já que experimentam desigualdades de raça, gênero e classe, quando comparadas às mulheres brancas e aos homens negros e brancos” (GOES et al. 2020). São elas que vivem as maiores desvantagens em relação ao nível de escolaridade, renda, condições de moradia, possuem mais filhos sem parceiro fixo, são chefes de família. Sua situação de extrema vulnerabilidade recai sob sua saúde e no seu acesso aos serviços, conforme apresentam Goes et al. (2020).

Estudos apontam que a utilização de serviços de saúde sexual e reprodutivo mostram que as mulheres negras são as mais sujeitas as barreiras institucionais de acesso aos cuidados de saúde, desde o desejo da procura pelo serviço até o atendimento, o que, conseqüentemente, culmina no não planejamento reprodutivo para evitar gravidezes indesejadas. Outro dado importante é que mulheres negras possuem acesso mais restringido aos métodos contraceptivos (GOES et al. 2020). As mulheres negras também são as maiores vítimas de violência obstétrica quando comparada às mulheres brancas, o que demonstra que o racismo e o sexismo

caminham lado a lado, deixando-as mais vulneráveis socialmente. Até no momento do parto, as mulheres negras recebem dosagem menor de anestesia, uma vez que se nutre socialmente o pensamento de que elas suportam sentir mais dor do que mulheres brancas (MOURÃO, 2020).

Para a população negra brasileira, essas vulnerabilidades estão vinculadas ao racismo estrutural, que as conduzem aos piores indicadores sociais e de saúde, configurando um cenário de injustiças (GOES et al. 2020). Davis (2016, p. 207), em *Mulheres, Raça e Classe*, problematiza que em Nova York, na década de 1970, “[...] cerca de 80% das mortes causadas por abortos ilegais envolviam mulheres negras e porto-riquenhas”, o que leva a refletir que:

Quando números tão grandes de mulheres negras e latinas recorrem a abortos, as histórias que relatam não são tanto sobre o desejo de ficar livres da gravidez, mas sobre as condições sociais miseráveis que as levam a desistir de trazer novas vidas ao mundo. As mulheres negras têm autoinduzido abortos desde a escravidão. Muitas escravas se recusaram a trazer crianças a um mundo de trabalho forçado interminável, em que correntes, açoites e o abuso sexual de mulheres eram as condições da vida cotidiana. (DAVIS, 2016, p. 207).

Dessa forma, é importante mencionar que o racismo, a escravidão e as condições de vida dessas mulheres impossibilitavam que estas vivessem a maternidade, uma vez que o desespero em imaginar ver seus/suas filhos/as sob as mesmas condições desumanas, por vezes, prevalecia, ainda que isso custasse suas próprias vidas. As desigualdades fincadas pelo sistema do capital em nível internacional e as apropriações que este faz do patriarcado e do racismo, remete a expressões da vida sexual e reprodutiva das mulheres, intensificando a opressão e a exploração sobre elas. Logo, é imprescindível compreender as determinações materiais e subjetivas das mulheres para se pensar a questão do aborto (CISNE et al. 2018).

Carloto e Damião (2018, p. 310), descrevem que o aborto é considerado um procedimento de baixa complexidade do ponto de vista técnico, todavia, o que o torna um procedimento inseguro e perigoso é o fato de ser clandestino. Há uma negação dos direitos reprodutivos das mulheres, tal como da autonomia desta sobre seu próprio corpo, o que reflete o quão impregnado e latente na sociedade é o patriarcado apropriado pelo capitalismo. O patriarcado, segundo Saffioti (2004),

[...] organiza um sistema de dominação e exploração que oprime as mulheres, explorando seu trabalho e corpo para assegurar a produção e reprodução da vida. A sexualidade e reprodução da mulher são pontos-chave para a dominação e a exploração das mulheres [...] patriarcado, racismo e

capitalismo formam um só sistema, que estrutura as relações sociais (LIMA et al. 2015).

O conceito dos direitos reprodutivos das mulheres obteve origem dentro do movimento feminista, na luta pelo reconhecimento de que fosse dado as mulheres os direitos sob sua sexualidade e reprodução (ÁVILA, 2003, p. 466). Os direitos reprodutivos são inerentes ao respeito a saúde sexual e reprodutiva, a liberdade, segurança, sobrevivência, a vida, a não discriminação, a livre escolha da maternidade, a proteção social no que concerne à maternidade, paternidade e família (VENTURA, 2009, p. 19).

Até a antiguidade, a prática do aborto era vista como algo natural, não entendida como um crime – como é atualmente –. Mas a partir de século XIX, o aborto passou a ser proibido no ocidente, e tal proibição se deu por influência da Igreja Católica e seus alicerces patriarcais, especialmente na América Latina. Desde então, o aborto tornou-se alvo de polêmicas perante a sociedade (CISNE et al. 2018). A sociedade insiste em punir e culpabilizar mulheres que optam por abortar, desconsiderando a questão dos direitos reprodutivos e o livre arbítrio desta mulher.

ABORTO NO BRASIL

Ao findar da década de 1970, o debate era pelas conquistas dos direitos humanos das mulheres, e este estava alinhado ao argumento “nosso corpo nos pertence”. Segundo relatos de Oliveira,

As feministas brasileiras, nosotras, ex-exiladas, ex-presas políticas, viajantes, trouxeram, no final da década de 1970 e no início da década de 1980, essa questão dos direitos humanos das mulheres com muita força e com muita radicalidade para as mobilizações. Radicalidade que está associada à luta pelo direito ao aborto, na medida em que essa questão se relaciona à noção mais forte, mais reacionária, mais conservadora da maternidade compulsória, que é base da moral judaico-cristã. (Oliveira, 2005, p. 132)

A autora menciona que a luta pelo direito ao aborto “foi uma luta muito solitária das mulheres feministas” (2005, p. 133). Os homens, quando muito faziam, davam apenas o dinheiro. Ademais, Oliveira (2005) comenta a respeito da solidão política vivenciada pelas feministas que lutavam pelo direito ao aborto seguro nos diversos espaços que ocupavam. Com a reabertura política brasileira, as pautas oriundas do movimento feminista ganharam força, e, entre essas pautas, estava a questão dos direitos reprodutivos das mulheres. Nesse cenário, na década de 1980, uma multidão

de mulheres foram às ruas pedir “pela legalização e descriminalização do aborto, bem como pelo direito de escolha” (CARLOTO e DAMIÃO, 2018, p. 312).

Valdívia (1998) e Faria e Lopes (2016) expressaram que a luta dessas mulheres feministas, assim como das organizações/instituições feministas foi algo fundamental no contexto da constituinte. Nesse período, a participação social na elaboração da Constituição Federal brasileira era possível por meio de emendas populares. A luta das feministas era para que a Constituição Federal de 1988 defendesse o direito à vida desde o nascimento, com o intuito de haver avanços na legislação sobre aborto. Porém, em contrapartida, havia a forte influência da Igreja Católica e a massiva presença do legislativo evangélico que defendia a vida desde a concepção. Como fruto desse embate, a constituinte brasileira afirma o “direito à vida”, sem determinar ao certo quando esta começa, e dando brechas para o entendimento dos dois sentidos citados.

Na legislação brasileira, a partir do Código Penal de 1940, o aborto é tido como crime tipificado segundo o título I – dos crimes contra pessoa – capítulo I – dos crimes contra vida. Nos casos assegurados em lei, o aborto só é permitido em casos de gravidez oriundas de estupro, mediante autorização prévia da gestante ou, quando incapaz, do/a representante legal; e nos casos em que a vida da gestante corre risco, conforme os incisos I e II do artigo 128 do Código Penal; um outro caso, não contido nessa legislação, mas que pode ocorrer, é o da justiça conceder autorização para o aborto quando o feto possuir anomalias incompatíveis com a vida extrauterina, como ocorre nos casos de fetos anencefálicos (CARLOTO e DAMIÃO, 2018, p. 314).

Segundo Emmerick (2007), a criminalização do aborto está relacionada às formas em que a sociedade encontra para exercer controle sobre as mulheres em sua vida particular, sobre seus corpos, sexualidade, valores morais e religiosos. O fato de ser ilegal, não faz com que o aborto não ocorra de forma indiscriminada no Brasil. Diniz e Corrêa (2008) afirmam que “a criminalização traz inúmeras consequências negativas para a saúde da mulher, pouco coíbe a prática e perpetua a desigualdade social.” Para Cavalcanti e Farias (2012), o fato do aborto ser ilegal no Brasil, além de trazer consequências para a vida dessas mulheres, pesa de maneira negativa no acesso destas aos serviços de saúde até nos casos contemplados pela lei. É importante que se tenha claro que mesmo nos casos que são legalizados pela lei, a mulher ainda enfrenta julgamentos pois perdura as questões morais dos profissionais de saúde, sendo a ética deixada em segundo plano.

SERVIÇO SOCIAL E ABORTO: UM DEBATE NECESSÁRIO

Embora assistentes sociais lidem com a temática aborto no seu cotidiano profissional, há escassez de estudos e debates em torno do tema (LIMA, CAVALCANTI e CORGOZINHO, 2017). Existem muitos movimentos sociais e políticos no Brasil que discutem a descriminalização do aborto, mas a discussão ainda se apresenta como um tabu na sociedade e com baixa produtividade e prioridade no campo político. Ao trazer visibilidade a questão, são provocadas questões sobre moral, ética, religião, preconceito, direitos reprodutivos, gravidez indesejada, tal como outros aspectos. E, nesse cenário permeado por conflitos, estão inseridos/as assistentes sociais nos mais diversos espaços sócio-ocupacionais de trabalho.

Iamamoto (2006) aponta que na contemporaneidade o/a profissional de Serviço Social não atua somente como mero executor de políticas públicas, mas também na gestão e formulação das mesmas. Isso requer um vasto conhecimento da realidade e a necessidade de estar em acordo com os debates que envolvem a luta por direitos humanos. Cabe destacar a aproximação que a profissão obteve com as questões dos movimentos sociais a partir da década de 1980, incluindo aqui as demandas do movimento feminista.

O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS, 2014, p. 2) manifesta que,

Discutir a temática do aborto é antes de tudo, discutir direitos humanos de gênero, da mulher, é discutir a liberdade sendo o valor ético central do Código de Ética profissional. É falar ainda de uma perspectiva de classe, onde realizar um aborto seguro deve ser um direito de todas as mulheres, se assim escolherem, deve ser um dever do Estado em garantir as mulheres um serviço público com procedimentos seguros. Assim, discutir o aborto é também uma discussão de políticas públicas.

Em relação a demanda por aborto tão presente na atuação profissional de assistentes sociais, juízos e valores morais e religiosos, podem acabar permeando o fazer profissional, conforme apontam estudos de Lolatto e Lisboa (2015), traços de conservadorismo pessoal que se faz latente em relação a determinadas questões. Dessa forma, há uma divergência entre as ações profissionais e os preceitos do Código de Ética do Assistente Social de 1993, que prevê, nos princípios fundamentais, a eliminação de todas as formas de preconceito no atendimento, buscando a emancipação, autonomia e plena expansão dos indivíduos sociais.

A datar de 2009 as principais organizações da categoria – CFESS, CRESS, ABEPSS – passaram a se posicionar da forma mais satisfatória em relação à questão do aborto, seja ele legal ou não. Neste mesmo ano, o conjunto CFESS-CRESS assumiu opinião em defesa da descriminalização do aborto e, em 2010, a favor da legalização do aborto no Brasil. Há por parte das organizações citadas, uma consciência de que o aborto é uma prática histórica e, mesmo que seja proibido sob pena de prisão, faz parte da realidade de milhares de mulheres brasileiras (LIMA et al. 2015).

Ainda que desde os anos 1990 ter havido um fortalecimento do projeto profissional do Serviço Social, com direção social e política, sinalizando o amadurecimento interno da profissão, o debate em torno do aborto ainda é inexpressivo. É necessário o desenvolvimento do debate nos campos de gênero dentre a categoria, o que é importante para se pensar o Serviço Social contemporâneo, uma vez que há uma crescente demanda de situações que perpassam as questões de gênero no cotidiano da atuação destes profissionais. Conforme Matos (2010), é importante pensar além da questão de saúde – onde está situado o direito reprodutivo – mas no campo dos direitos humanos e na busca por uma sociedade baseada na emancipação feminina e na equidade das relações sociais e familiares.

Numa sociedade onde as mulheres possam decidir livremente se desejam ou não serem mães, ou se ao estarem grávidas, se optam por abortar ou interromper a gestação. Essa discussão está dentro do âmbito de direitos reprodutivos e direitos humanos, que não podem ser postos em segundo plano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises feitas durante a elaboração dessa pesquisa, verificou-se que a busca das mulheres por seus direitos, entre eles o acesso a saúde, perdura por décadas. Fundamental pensar o aborto sob a lógica do direito sexual, reprodutivo e da liberdade da mulher, e esta prática, criminalizada ou não, faz parte da realidade de milhares de mulheres, não só no Brasil. Em outras palavras, a consequência da criminalização é o adoecimento, infertilidade e mortalidade materna.

Uma prática remota que passou a ser atravessada por fundamentalismos religiosos, preconceitos, discriminações, violência, desigualdades patriarcais, de raça e de

classe. O aborto certamente se tornou um dos temas, não apenas no âmbito das polêmicas, mas uma das pautas mais difíceis dos movimentos feministas.

Mesmo diante de avanços nas legislações brasileira no âmbito da saúde da mulher, quando se trata do aborto não há progressos significativos, e os corpos das mulheres permanecem sendo oprimidos e dominados por uma sociedade patriarcal, racista, sexista que dita regras a partir da perspectiva unicamente dos homens. Tal conduta viola os direitos humanos e um problema de saúde, tanto por sua magnitude como por desencadear consequências violentas no que se refere a saúde física, mental e emocional das mulheres.

Fazendo parte do cotidiano profissional do/a assistente social, é necessário que este profissional esteja a par com as legislações do Serviço Social, seja o Código de Ética como a Lei 8662/1993 que regulamenta a profissão, como também com as publicações das entidades representativas da categoria conjunto CFESS/CRESS. Salienta-se a importância de se aprofundar nas discussões referentes a raça, gênero, patriarcado, aborto, direitos reprodutivos e sexuais, autonomia feminina e liberdade, para que se desenvolva uma atuação voltada à plenitude dos indivíduos sociais.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, M. B. **Direitos sexuais e reprodutivos: desafios para a política de saúde.** Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, sup. 2. 2003.

ANJOS, Karla Ferraz dos et al. **Aborto e saúde pública no Brasil: reflexões sob a perspectiva dos direitos humanos.** Saúde em Debate, v. 37, p. 504-515, 2013.

BRASIL. **Código de ética do/a assistente social. Lei n. 8.662/93 de regulamentação da profissão.** 10. ed. rev. e atual. Brasília: Conselho Federal de Serviço Social, 2012.

BRASIL. **Código Penal.** Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm> Acesso em: 20 abril 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. **Atenção Humanizada ao Abortamento: norma técnica/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas – Brasília: Ministério da Saúde, 2005.**

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico. **Mortalidade materna no Brasil**/Ministério da Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

BUARQUE, Cristina. **INTRODUÇÃO AO FEMINISMO**. In: VANIN, Iole Macedo; GONÇALVES, Terezinha (orgs). Caderno de Textos gênero e trabalho. Salvador: REDOR, 2006.

CARDOSO, Bruno Baptista; VIEIRA, Fernanda Morena dos Santos Barbeiro; SARACENI, Valeria. **Aborto no Brasil: o que dizem os dados oficiais?** Cadernos de Saúde Pública, v. 36, p. e00188718, 2020.

CARLOTO, Cássia Maria; DAMIÃO, Nayara André. **Direitos reprodutivos, aborto e Serviço Social**. Serviço Social & Sociedade, n. 132, p. 306-325, 2018.

CARNEIRO, Sueli. **Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil**. São Paulo: Selo Negro 2011. (VIRTUAL) - capítulo RACISMOS CONTEMPORÂNEOS.

CAVALCANTI, L.F.; FARIAS, R.S. **Atenção diante das situações de aborto legal na perspectiva dos profissionais de saúde do Hospital Municipal Fernando Magalhães**, 2012. Disponível em <https://www.scielo.br/pdf/csc/v17n7/14.pdf> Acesso em: 20 abril 2021.

CISNE, Mirla; DE OLIVEIRA, Giulia Maria Jenelle Cavalcante; CASTRO, Viviane Vaz. **Aborto inseguro: um retrato patriarcal e racializado da pobreza das mulheres**. Revista Katálysis, v. 21, n. 3, p. 452-470, 2018.

CRESS 7ª Região/RJ. **A luta pela liberdade e a legalização do aborto**. Disponível em http://www.cress-s.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=191:a-lutapela-liberdade-e-a-legalizacao-do-aborto&catid=42:direto-do-conselho&Itemid=86. Acesso em: 20 abr. 2021.

DAVIS, Angela Y. **Mulheres, raça e classe**. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016.

DINIZ, D., CÔRREA, M. **Aborto e Saúde Pública - 20 anos de pesquisa no Brasil**. Relatório Preliminar. Área Técnica Saúde da Mulher. Departamento de Gestão de Políticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

EMMERICK, Rulian. **Aborto:(des) criminalização, direitos humanos e democracia**. Lumen Juris, 2007.

FARIA, N.; LOPES, B. **As lutas pelo direito ao aborto, ontem e hoje**. In: LOPES, B.; MARTINS, J.; MORENO, T. (Orgs.). **Somos todas clandestinas: relatos sobre aborto, autonomia e política**. São Paulo: SOF, 2016.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social** / Antonio Carlos Gil. - 6. ed. - São Paulo : Atlas, 2008.

GOES, Emanuelle Freitas et al. **Vulnerabilidade racial e barreiras individuais de mulheres em busca do primeiro atendimento pós-aborto**. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, p. e00189618, 2020.

GOES, Emanuelle Aduni. **Legalização do aborto com enfrentamento ao racismo: as mulheres negras querem justiça reprodutiva**. Antonella Barone e Beatriz de Barros (orgs.), 2019.

HUMANOS, DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS. Declaração universal dos direitos humanos. Acesso em, v. 13, 2015.

IAMAMOTO, M.V. **O Serviço Social na contemporaneidade: Trabalho e formação profissional**. São Paulo: Cortez, 2006, 10a ed.

LIMA, Amanda Caicó Collares de; CAVALCANTI, Ludmila Fontenele; CORGOZINHO, Kamila Delfino Santos. **Serviço Social E Aborto: Um Debate Necessário**. 2017.

LOLATTO, S; LISBOA, T,K. **Profissionais de Serviço Social frente à questão do aborto - a ética em debate**. Bagoas, n. 09, p.65-85, 2013. Disponível em: <http://periodicos.ufrn.br/bagoas/article/view/4656>. Acesso em: 20 abril 2021.

MATOS, M.C. de. **A Criminalização do Aborto em Questão**. São Paulo: Editora Almedina, 2010.

MARTINS, Eunice Francisca et al. **Causas múltiplas de mortalidade materna relacionada ao aborto no Estado de Minas Gerais, Brasil, 2000-2011**. Cadernos de Saúde Pública, v. 33, p. e00133115, 2017.

Métodos de pesquisa / [organizado por] Tatiana Engel Gerhardt e Denise Tolfo Silveira ; coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento**. São Paulo: Hucitec, 1993.

MOURÃO, Lílian Maria de Andrade. **Por que mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica?**. 2020.

OLIVEIRA, E. M. **Os sujeitos da luta pela legalização do aborto**. In: ÁVILA, M. B.; PORTELLA, A. P.; FERREIRA, V. (Orgs.). **Novas legalidades e democratização da vida social: família, sexualidade e aborto**. Rio de Janeiro: Garamond, 2005.

SAFFIOTI, H. I. B. **Gênero, patriarcado, violência**. 1. ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.

SANTOS, Diego Junior da Silva et al. **Raça versus etnia: diferenciar para melhor aplicar**. Dental Press Journal of Orthodontics, v. 15, n. 3, p. 121-124, 2010.

SANTOS, Graciete. BUARQUE, Cristina. **O que é gênero?** In: VANIN, Iole Macedo; GONÇALVES, Terezinha (orgs). Caderno de Textos gênero e trabalho. Salvador: REDOR, 2006. p. 25-33. <http://www.neim.ufba.br/site/arquivos/file/formacaotrabalhadores.pdf>

SILVA, Edna Lúcia da. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**/Edna Lúcia da Silva, Estera Muszkat Menezes. – 3. ed. rev. atual. – Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001. 121p.

VALDÍVIA, V. B. **Silêncios públicos, mortes privadas: a regulamentação jurídica do aborto na América Latina e Caribe**. São Paulo: Comitê Latino-Americano e do Caribe para Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem), 1998.

VENTURA, M. **Direitos reprodutivos no Brasil**. 3. ed. Brasília: UNFPA, 2009.

WERNECK, Jurema. **Racismo institucional e saúde da população negra**. Saúde e Sociedade, v. 25, p. 535-549, 2016.